

CIDADES INTELIGENTES 4.0 E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: TECNOLOGIAS PARA SUSTENTABILIDADE URBANA E REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

SMART CITIES 4.0 AND CLIMATE CHANGE: TECHNOLOGIES FOR URBAN SUSTAINABILITY AND REDUCTION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS

CIUDADES INTELIGENTES 4.0 Y CAMBIO CLIMÁTICO: TECNOLOGÍAS PARA LA SOSTENIBILIDAD URBANA Y LA REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

SILVA, Fabricio Henrique de Souza

Instituição: UNEB

E-mail: fbsshenrique@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6224-0176>

SANTANA, Cristiana de Cerqueira Silva

Instituição UNEB

E-mail: ccsilva@uneb.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7389-1033>

Recebido: 15/12/2025 | Revisado: 16/12/2025 | Aceito: 23/12/2025 | Publicado: 31/12/2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18109654>

Resumo - O presente estudo analisa a relação entre o conceito de Cidades Inteligentes 4.0 e o enfrentamento das mudanças climáticas, com ênfase no uso de tecnologias digitais como instrumentos para a promoção da sustentabilidade urbana e a redução dos impactos ambientais. Partindo de uma abordagem teórica, o trabalho discute como ferramentas, tais como a Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial, big data, sensores ambientais e sistemas integrados de gestão urbana podem contribuir para a eficiência no uso de recursos naturais, a mitigação das emissões de gases de efeito estufa e o fortalecimento da resiliência das cidades frente aos eventos climáticos extremos.

Palavras-Chave: Cidades Inteligentes; Mudanças Climáticas; Sustentabilidade.

Abstract - This study aims to analyze the relationship between the concept of Smart Cities 4.0 and the addressing of climate change, with an emphasis on the use of digital technologies as instruments for promoting urban sustainability and reducing environmental impacts. Based on a theoretical approach, the work discusses how tools such as the Internet of Things (IoT), artificial intelligence, big data, environmental sensors, and integrated urban management systems can contribute to the efficient use of natural resources, the mitigation of greenhouse gas emissions, and the strengthening of cities' resilience to extreme weather events.

Keywords: Smart Cities; Climate Change; Sustainability.

Resumen - Este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre el concepto de Ciudades Inteligentes 4.0 y la respuesta al cambio climático, con énfasis en el uso de tecnologías digitales como instrumentos para promover la sostenibilidad urbana y reducir los impactos ambientales. Basado en un enfoque teórico, el trabajo discute cómo herramientas como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial, el big data, los sensores ambientales y los sistemas integrados de gestión urbana pueden contribuir al uso eficiente de los recursos naturales, la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y el fortalecimiento de la resiliencia de las ciudades ante fenómenos meteorológicos extremos.

Palabras clave: Ciudades Inteligentes; Cambio Climático; Sostenibilidad

INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas configuram um dos principais desafios do mundo contemporâneo. Elas se manifestam por meio do aquecimento global, da mudança nos regimes de chuva, da maior frequência de fenômenos climáticos extremos e da elevação do nível dos oceanos. Tais alterações têm relação direta com ações humanas intensificadas a partir da Revolução Industrial, sobretudo pela emissão de gases de efeito estufa (Nobre; Reid; Veiga, 2023).

A utilização de combustíveis fósseis, o desmatamento e o avanço das atividades agroindustriais figuram entre os fatores que mais contribuem para o aumento desses gases na atmosfera. O impacto dessas transformações já é perceptível em diversas regiões do planeta, e principalmente no Brasil, com secas prolongadas e desertificação na região Nordeste, ondas de calor, enchentes e tempestades mais intensas em todos os Estados do país, que afetam diretamente a segurança alimentar, os recursos hídricos, a biodiversidade e a saúde das populações (Ribeiro, 2008).

No contexto urbano, as mudanças climáticas intensificam ilhas de calor causada pela ausência de arborização adequada, poluição, e urbanização acelerada, que agravam enchentes e pressionam infraestruturas que muitas vezes não foram projetadas para lidar com cenários climáticos extremos, mesmo que induzidas por ações antrópicas. Assim, compreender e enfrentar esses fenômenos tornou-se essencial para o planejamento sustentável das cidades e para a formulação de políticas públicas eficazes (Lombardo, 1985).

De acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, estima-se que 87,4% da população vive em áreas urbanas e mais da metade da população vive na faixa litorânea (111,2 milhões de pessoas, segundo o censo do IBGE de 2022), com isso, intensifica-se a quantidade de poluição gerada por transportes, indústrias, e desmatamento, com a intensificação da criação de áreas residenciais, gerando gases de efeito estufa, ilhas de calor e diversos outros impactos ambientais.

As cidades inteligentes 4.0 emerge como uma resposta frente a estas mudanças climáticas, que representa desafios contemporâneos enfrentados pelos centros urbanos, especialmente aqueles relacionados ao crescimento populacional acelerado, à pressão sobre os recursos naturais e à necessidade de melhorar a qualidade de vida da população

(Weiss; Bernardes; Consoni,2017).

Em linhas gerais, uma cidade inteligente utiliza tecnologias digitais, sistemas de informação e soluções inovadoras para otimizar serviços, promover sustentabilidade, e tornar o território mais resiliente. Este modelo de cidade é integrado a Tecnologias da Informação e comunicação, aplicadas em mobilidade, saneamento, e segurança de forma automatizada, afim de gerir os recursos de forma eficiente e sustentável (Duarte, 2005).

Por intermédio de dispositivos como internet das coisas, e big data, dispositivos tecnológicos que monitora através de sensores e placas integradas, podendo gerir a iluminação pública, monitorar o tráfego, ar, temperatura, e da água, evitando, nesse caso, desperdícios.

A utilização desordenada do espaço urbano é justificada pela crescente complexidade das dinâmicas socioambientais que impactam diretamente as cidades. Assim, aumento da demanda por mobilidade, energia, saneamento, segurança e habitação exige novas formas de planejamento e gestão. Nesse sentido, as tecnologias associadas às cidades inteligentes permitem monitorar, prever e intervir em problemas antes que eles se agravem, contribuindo para uma gestão pública mais eficiente.

Além disso, as cidades inteligentes alinham-se às agendas internacionais de desenvolvimento, sobretudo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e às diretrizes voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas.

A partir dos conhecimentos em evidência, pretende-se realizar no presente estudo, uma abordagem crítico-reflexivo da literatura científica sobre as cidades inteligentes 4.0, sobretudo quanto a mitigação das mudanças climáticas. Tendo como objeto de análise o aprofundamento e problematização sobre a temática, levantando desafios e possibilidades a serem observados na construção desta perspectiva no Brasil.

METODOLOGIA

A presente pesquisa configura-se como uma revisão narrativa da literatura, com enfoque exploratório sobre como as cidades inteligentes têm sido aliadas na redução dos impactos das mudanças climáticas, ao transformar os espaços urbanos em ambientes mais sustentáveis, eficientes e tecnologicamente orientados.

A revisão narrativa, de acordo com Rother (2007), caracteriza-se por ser um método

de síntese teórica que permite ao pesquisador integrar e interpretar diferentes estudos. Essa modalidade possibilita maior amplitude na seleção dos artigos e flexibilidade na discussão, priorizando a compreensão crítica do fenômeno e o entendimento do estado da arte do tema central desse estudo.

As buscas foram realizadas no período de 2010 a 2025 contemplando bases de dados acadêmicas amplamente utilizadas na produção científica nacional. Foram consultadas as seguintes plataformas: Google Acadêmico, Scielo e o Portal de Periódicos CAPES, selecionadas pela abrangência e pela disponibilidade de textos completos relacionados à temática.

O levantamento inicial foi complementado por materiais sugeridos por pesquisadores e profissionais que atuam nas áreas de cidades inteligentes, tecnologia urbana e mudanças climáticas. Após a identificação das publicações, os estudos selecionados foram lidos na íntegra, categorizados conforme sua ênfase temática e posteriormente analisados de forma crítica, buscando compreender como a literatura tem discutido a interface entre soluções tecnológicas urbanas e estratégias de mitigação e adaptação climática.

Sendo os artigos selecionados (a) Cidades Inteligentes: inovações tecnológicas no meio urbano, (b) Cidades inteligentes e o transporte urbano sustentável com bioenergia: um estudo de caso de Curitiba, Brasil, (c) Cidades Inteligentes e políticas públicas de adaptação as mudanças climáticas: uma análise de quatro cidades latino-americana em perspectiva comparada, (d) como as cidades inteligentes contribuem para o desenvolvimento de cidades sustentáveis?: uma revisão sistemática de literatura e (e) Cidades inteligentes e criativas e smartificação dos territórios: apontamentos para reflexão.

Para melhor discussão do eixo central da pesquisa, foi realizado a divisão em quatro categorias de temas subjacentes a temática central, com o objetivo de um recorte atual do estado da arte, os temas desenvolvidos foram: Cidades inteligentes e sustentabilidade urbana: perspectivas contemporâneas para o século XXI, Inovação tecnológica e governança digital: caminhos para transformar ambientes urbanos, Smart cites como estratégia para reeducação das mudanças climáticas e Cidades inteligentes no Brasil: experiências e casos de sucesso em inovação urbana.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Cidades inteligentes e sustentabilidade urbana: perspectivas contemporâneas para o século XXI

No contexto do século XXI, a busca pela sustentabilidade urbana tornou-se um dos principais desafios globais, especialmente diante do crescimento acelerado das cidades e da intensificação dos impactos ambientais, sociais e econômicos. Abdala, Schreiner, Costa e Santos (2014) destacam que a sustentabilidade global é amplamente compreendida a partir da teoria do Triple Bottom Line, que integra as dimensões social, econômica e ambiental como pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável.

As cidades, por sua vez, são o palco onde essas dimensões se convergem de maneira mais intensa, exigindo abordagens inovadoras para enfrentar problemas como poluição, desigualdade social, mobilidade urbana e gestão de recursos naturais. Nesse cenário, o conceito de cidades inteligentes surge como uma resposta contemporânea, sendo cada vez mais estudado na academia por seu potencial de promover soluções integradas e inovadoras para os desafios urbanos.

As literaturas científicas apresentadas, ressaltam que as cidades inteligentes contribuem para a construção de cidades sustentáveis ao incorporar tecnologias digitais, promover a participação cidadã e adotar políticas públicas orientadas para a eficiência e a inclusão social.

Inovação tecnológica e governança digital: caminhos para transformar ambientes urbanos

A transformação dos ambientes urbanos no século atual, está intrinsecamente ligada à inovação tecnológica e à adoção de novas formas de governança digital. Nesse sentido, Fábio Duarte (2005) destaca que o desenvolvimento de regiões de inovação tecnológica dentro das cidades pode ser apropriado pela gestão urbana, tornando lugares urbanizados verdadeiros catalisadores de projetos de recuperação e revitalização.

A inovação tecnológica, nesse contexto, não se limita à introdução de novas ferramentas, mas envolve a criação de ecossistemas urbanos capazes de integrar diferentes atores, promover a criatividade e estimular a participação cidadã. Covas (2020) complementam essa perspectiva ao discutir a importância da conectividade em rede, da

governança digital e da superação da “fratura digital” para a construção de cidades mais inclusivas, democráticas e criativas.

Os autores defendem que a smartificação dos territórios vai além dos limites urbanos, exigindo políticas públicas inovadoras, regulação adaptativa e o uso estratégico de big data e open data para a tomada de decisão. Assim, a inovação tecnológica e a governança digital são apresentadas como caminhos essenciais para transformar ambientes urbanos, tornando-os mais resilientes, eficientes e preparados para os desafios contemporâneos

Smart cites como estratégia para redução das mudanças climáticas

Autores como Abdala et al. (2014) destacam que o conceito de smart city só se torna relevante quando associado ao desenvolvimento sustentável e em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis (ODS). Nesse sentido, as cidades inteligentes não são apenas espaços de tecnologia, mas laboratórios de práticas sustentáveis, capazes de reduzir emissões de gases de efeito estufa e promover qualidade de vida.

Covas & Covas (2020) reforçam que a smartificação dos territórios amplia essa lógica, conectando cidades e regiões em redes colaborativas, o que fortalece a capacidade de adaptação climática e de gestão integrada de recursos.

Apesar dos avanços, Hollands (2008) alerta para o risco de que o rótulo “smart” esconda desigualdades sociais. Muitas vezes, investimentos em infraestrutura tecnológica atraem capital volátil sem garantir inclusão, o que pode ampliar vulnerabilidades climáticas em comunidades mais suscetíveis.

Principais recursos tecnológicos utilizados

- Internet das Coisas (IoT): sensores e dispositivos conectados que monitoram trânsito, iluminação, consumo de energia e qualidade do ar.
- Big Data e Analytics: coleta e análise grandes volumes de dados urbanos para apoiar decisões de planejamento e gestão.
- Mobilidade elétrica e inteligente
- Redes 5G

Viabilidades do uso das Cidades Inteligentes

- Sistemas ajudam a monitorar o trânsito em tempo real, prever congestionamentos e otimizar rotas de transporte público.
- Telemedicina e aplicativo para marcar consultas e exames
- Plataformas com integração de sistemas automatizados analisam imagens de câmeras e dados de sensores para prevenir crimes, capturam informações faciais com algoritmos que pode ajudar a identificar possíveis pessoas que cometeram crimes.
- essencial para enfrentar desafios urbanos como poluição, consumo de energia e crescimento desordenado. Ela permite análises preditivas e gestão integrada de recursos, tornando cidades mais eficientes e inclusivas.

Cidades inteligentes no Brasil: experiências e casos de sucesso em inovação urbana

O conceito de cidades inteligentes tem ganhado relevância no Brasil nas últimas décadas, acompanhando uma tendência global de buscar soluções urbanas que conciliem inovação tecnológica, sustentabilidade ambiental e inclusão social.

Embora o termo “smart city” ainda seja permeado por ambiguidades e disputas discursivas, como apontam autores como Hollands (2008) e Angelidou (2014), a experiência brasileira revela um conjunto de iniciativas que, mesmo diante de limitações estruturais, têm conseguido se destacar como casos de sucesso em inovação urbana.

No Brasil, o termo “cidade inteligente” começou a ser utilizado com maior frequência a partir dos anos 2000, em paralelo ao avanço das tecnologias digitais e da popularização da internet. Inicialmente, o conceito foi associado a projetos de digitalização de serviços públicos, monitoramento urbano e segurança, mas rapidamente se expandiu para abarcar dimensões como mobilidade, energia, meio ambiente e participação cidadã.

Curitiba – Paraná

Curitiba é, sem dúvida, o caso mais emblemático de smart city no Brasil. Desde os anos 1970, com a implantação do sistema BRT (Bus Rapid Transit), a cidade se consolidou como referência mundial em mobilidade urbana sustentável.

O planejamento linear do uso do solo, associado aos corredores exclusivos de ônibus, permitiu reduzir congestionamentos e emissões de gases de efeito estufa, além de

oferecer transporte público eficiente e acessível. Mais recentemente, Curitiba avançou com a introdução de ônibus híbridos e elétricos, os chamados hibribuses, que combinam biodiesel e eletricidade para reduzir ainda mais impactos ambientais.

Figura 1 – Jardim botânico em Curitiba

Fonte: Prefeitura de Curitiba

Além da mobilidade, Curitiba investiu em governança digital e transparência. A criação do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI) e a política de dados abertos implementada após a Lei de Acesso à Informação (2011) demonstram esforços para modernizar a gestão pública.

A fanpage da Prefeitura, premiada por sua capacidade de resposta rápida aos cidadãos, é outro exemplo de como a cidade buscou integrar tecnologia e participação social. No entanto, como apontam entrevistas analisadas por Dallabona (2019), há divergências sobre o real alcance dessas iniciativas: alguns valorizam a inovação, outros criticam a estagnação e a falta de integração entre departamentos. Essa tensão evidencia que ser uma cidade inteligente não é apenas implantar tecnologia, mas garantir continuidade, atualização e inclusão.

Outro caso relevante é Porto Alegre, uma cidade brasileira em busca de se tornar mais inteligente. A capital gaúcha tem investido em inclusão digital, participação cidadã e inovação social. Projetos de governo eletrônico e plataformas digitais de interação com a população foram desenvolvidos para ampliar a transparência e a coprodução de serviços.

A cidade também se destacou por sediar o Fórum Social Mundial, o que reforça sua tradição de participação democrática e inovação em políticas públicas.

Outras experiências Brasileiras

Além de Curitiba e Porto Alegre, outras cidades brasileiras têm buscado se inserir na agenda das smart cities. São Paulo, por exemplo, investiu em sistemas de monitoramento urbano, aplicativos de mobilidade e plataformas de dados abertos. Rio de Janeiro criou o Centro de Operações Rio, que integra informações de diferentes órgãos para gestão de crises e eventos climáticos. Florianópolis também tem se destacado como polo tecnológico, com iniciativas voltadas para inovação digital e empreendedorismo.

Essas experiências revelam a diversidade de caminhos possíveis: algumas cidades priorizam mobilidade e transporte, outras focam em governança digital e participação, e outras ainda apostam em inovação econômica e tecnológica. O denominador comum é a tentativa de usar tecnologia como ferramenta para enfrentar problemas urbanos complexos, como congestionamentos, poluição, insegurança e desigualdade.

Nordeste: polos de inovação e planejamento urbano

Recife (PE) O município investe em mobilidade urbana, governança digital e meio ambiente, com destaque para o Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos da América Latina, que conecta inovação empresarial ao planejamento urbano.

Salvador (BA) tem avançado em projetos de mobilidade elétrica e gestão de resíduos, além de iniciativas de inclusão digital e participação cidadã.

Maceió (AL) aparece como referência emergente, com investimentos em tecnologia aplicada à gestão pública e urbanismo sustentável.

Fortaleza (CE) a capital mais inteligente do Nordeste, que abriga um dos projetos mais emblemáticos: a Smart City Laguna, desenvolvida pela Planet Smart Cities. Trata-se de um bairro planejado com foco em sustentabilidade, energia limpa, mobilidade e inclusão social, atraindo milhares de moradores e investidores.

Norte: iniciativas em expansão

Manaus (AM) tem projetos voltados para monitoramento urbano, segurança e mobilidade, aproveitando sua posição como polo industrial e tecnológico.

Belém (PA) investe em soluções de governança digital e participação cidadã.

O Centro-Oeste brasileiro

O Ranking Connected Smart Cities 2023 aponta que Brasília, Campo Grande, Goiânia, Cuiabá e Três Lagoas estão entre as cidades mais inteligentes da região.

Brasília (DF): É considerada a cidade mais inteligente do Centro-Oeste, ocupando a 18ª posição nacional. A capital federal tem investido em governo eletrônico, dados abertos e transformação digital, com políticas que ampliam a transparência e a participação cidadã.

Goiânia (GO): A cidade tem buscado integrar tecnologia à gestão urbana, com projetos voltados para mobilidade, segurança e inovação em serviços públicos.

Campo Grande (MS): Destaca-se por iniciativas de modernização administrativa e uso de tecnologia para melhorar a qualidade de vida, especialmente em mobilidade e meio ambiente.

Ecosistema das Cidades Inteligentes

Um ecossistema de cidade inteligente não é apenas um conjunto de tecnologias digitais aplicadas ao espaço urbano. Trata-se de uma rede integrada de atores, processos e infraestruturas que busca tornar a cidade mais eficiente, inclusiva e sustentável. Segundo a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, esse ecossistema envolve governo, empresas, universidades, sociedade civil e cidadãos, todos conectados por dados e inovação.

Figura 2 – Mapa de ecossistemas inteligentes

Fonte: Elaborado pelo autor

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises sobre cidades inteligentes revelam que, embora os benefícios associados ao seu uso sejam evidentes como maior eficiência na mobilidade, redução de emissões de gases de efeito estufa, incentivo à inovação tecnológica e melhoria da

qualidade de vida ainda persistem lacunas e desafios significativos.

Entre eles destacam-se a fragmentação das iniciativas, a falta de continuidade política e de financiamento, além da necessidade de integrar dimensões sociais e ambientais ao discurso tecnológico.

Curitiba desponta como recorde nacional, pioneira com o sistema BRT e mais recentemente com os hibribuses, tornando-se referência mundial em mobilidade sustentável. Contudo, mesmo em Curitiba, há críticas quanto à saturação de sistemas e à dificuldade de atualização constante.

Assim, a implementação plena de uma smart city exige superar a lógica de projetos isolados e avançar para ecossistemas integrados, capazes de articular governança digital, inclusão social e sustentabilidade, garantindo que a inteligência urbana seja mais que marketing e se traduza em transformação estrutural e duradoura.

REFERÊNCIAS

CARLOS A. NOBRE, JULIA REID, ANA PAULA SOARES VEIGA. **Fundamentos Científicos das Mudanças Climáticas**. Disponível em: <https://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/fundamentos_cientificos_mc_web.pdf>. Acesso em: 23 Out. 2025.

RIBEIRO, Wagner Costa. **Impactos das mudanças climáticas em cidades no Brasil**. parceria estrategica brasil, p. 297–322, 2008.

WEISS, Marcos Cesar; BERNARDES, Roberto; CONSONI, F. **CIDADES INTELIGENTES: casos e perspectivas para as cidades brasileiras**. v. 5, p. 01–13, 2017.

DUARTE, Fábio. **Cidades inteligentes: inovação tecnológica no meio urbano**. São Paulo perspectiva. v. 19, n. 1, p. 122-131.2005

ROTHER, E. T. **Revisão sistemática X Pesquisa narrativa**. São Paulo: Acta Paulista de Enfermagem, v. 20, n. 2, 2007.

DE LIRA, Gilvana Scoculi; LOFHAGEN, Janaina Camile Pasqual. **Cidades inteligentes e o transporte urbano sustentável com bioenergia: um estudo de caso de Curitiba, Brasil 2023**. Disponível em: <<https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/13310/8823>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

DIAS, Sabrina Melchiades. **Cidades inteligentes e as políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas: uma análise de quatro cidades latino-americanas em perspectiva comparada**. 2024. Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-04072024-180210/>

COVAS, Maria das Mercês Cabrita de Mendonça; COVAS, António Manuel Alinho.

Cidades inteligentes e criativas e smartificação dos territórios: apontamentos para reflexão. Desenvolvimento Regional em Debate, v. 10, ed. 2020 Disponível em: <https://doi.org/10.24302/drd.v10ied.esp..2896>. Acesso em: 18 Out 2025.

DALLABONA, Tharsila Maynardes. **Da cidade inovadora à cidade inteligente: uma análise de construções discursivas na cidade de Curitiba (PR).** Curitiba: UNIFACEAR.2020.

REIA, Jess; CRUZ, Luã. **Cidades inteligentes no Brasil: conexões entre poder corporativo, direitos e engajamento cívico.** Cad. Metrópoles.dossiê.2023.

ARNAUDO, D. . **Brasil e o marco civil da internet: o estado da governança digital brasileira.** Artigo Estratégico, n. 25, pp. 1-57.2017.

ARRUDA, P. **Vitória é 1ª capital a concluir Plano de Tecnologia de Cidades Inteligentes.** Prefeitura Municipal de Vitória.2020.

LEMONS, A. (org). **Cibercidade: as cidades na cibercultura.** Rio de Janeiro, Editora e-papers.2004.

PAPP, A. C. **Em nome da internet: os bastidores da construção coletiva do Marco Civil.** Trabalho de conclusão de curso. São Paulo, Universidade de São Paulo. 2014.

PREFEITURA DE CURITIBA. **Curitiba: a Cidade Mais Inteligente do Mundo.** Curitiba,2023 Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/especiais/curitiba-a-cidade-mais-inteligente-do-mundo-de-2023>. Acesso em: 12 nov. 2025.